

ИККИ КАРРАЛИ ФУРЬЕ ҚАТОРИНИНГ УЧБУРЧАКЛИ ҚИСМИЙ ЙИҒИНДИЛАРИ УЧУН ЛЕБЕГ ЎЗГАРМАСИНИ АСИМПТОТИК ҲОЛАТИ ҲАҚИДА

Атабаева Д.Ж.¹

Буваев Қ. Т.²

¹ Ўзбекистон миллий университети магистранти

² Ўзбекистон миллий университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10118394>

Қуйидаги

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} f_{nm} e^{i(nx+my)} \quad (1)$$

икки каррали Фурье қаторини қараймиз. Бу ерда

$$f_{nm} = (2\pi)^{-2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x, y) e^{-i(nx+my)} dx dy$$

– Фурье коэффициентлари.

R^2 – икки ўлчовли ҳақиқий евклид фазоси, $Z^2 - R^2$ даги икки ўлчовли бутун сонли панжара бўлсин. Ихтиёрий $k = 0, 1, 2, \dots$ сонлари учун, қуйидаги учбурчакли соҳани қарайлик: $\Omega_k = \{(x, y) \in R^2 : x + y \leq k, x \geq 0, y \geq 0\}$. Δ_k орқали ушбу $\Delta_k = \Omega_k \cap Z^2$ тенглик билан аниқланган тўпламни белгилаймиз.

$S_k f(x, y)$ – (1) қаторнинг Δ_k учбурчак бўйича қисмий йиғиндиси бўлсин, яъни:

$$S_k f(x, y) = \sum_{(n,m) \in \Delta_k} f_{nm} e^{i(nx+my)} \quad (2)$$

Агар қуйидаги

$$D_k(x, y) = (2\pi)^{-2} \sum_{(n,m) \in \Delta_k} e^{i(nx+my)} \quad (3)$$

белгилашни киритсак, у ҳолда (2) қисмий йиғиндини ушбу

$$S_k f(x, y) = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_k(x-t, y-h) f(t, h) dt dh \quad (4)$$

қўринишидаги интеграл оператори орқали ифодалаш мумкин. (3) тенглик билан аниқланган $D_k(x, y)$ га икки ўлчовли Дирихле ядроси деб аталади.

Энди қуйидаги нормани киритамиз:

$$\|S_k\| = \sup_{|f(x,y)| \leq 1} |S_k f(x, y)| \quad (5)$$

Одатда (5) тенглик орқали киритилган нормага Лебег ўзгармаси дейилади ва уни L_k орқали белгилаймиз. Шундай қилиб, (4) ва (5) тенгликларга қўра Лебег ўзгармаси учун қуйидаги ифодага эга бўламиз:

$$L_k = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_k(x, y)| dx dy \quad (6)$$

Мазкур ишда L_k Лебег ўзгармасини $k \rightarrow \infty$ даги асимптотик ҳолати ўрганилган. Эслатиб ўтамиз, бутун текислик бўлган ҳол учун мазкур масала [1] ишда ўрганилган ва қуйидаги натижа олинган: $k \rightarrow \infty$ да ушбу

$$L_k = 16\pi^{-4} \ln^2 k + O(\ln k) \quad (7)$$

асимптотик тенглик ўринли.

Асосий натижани олишда $D_k(x, y)$ йиғиндини жамлаш масаласи муҳим рол ўйнайди. Бунинг учун (3) ни қуйидаги кўринишида ёзиб оламиз:

$$D_k(x, y) = \sum_{(n,m) \in \Delta_k} e^{i(nx+my)} = \sum_{n=0}^k e^{inx} \sum_{m \leq k-n} e^{imy}. \quad (8)$$

Лемма. $\forall k = 0, 1, \dots$ ва ушбу $x^2 + y^2 \neq 0$ муносабатни қаноатлантирувчи $\forall (x, y) \in \Omega_k$ лар учун қуйидаги

$$D_k(x, y) = \frac{1}{4 \sin \frac{y}{2}} \times \left\{ \begin{aligned} & \sin \left(\frac{k}{2} + 1 \right) (x-y) \cos \frac{k}{2} (x+y) - \cos \frac{k+1}{2} (x+y) \sin \frac{k+1}{2} (x-y) - \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \\ & \sin \frac{x}{2} \sin \frac{x-y}{2} \\ & + i \frac{\sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} + \sin \left(\frac{k}{2} + 1 \right) (x-y) \sin \frac{k}{2} (x+y) - \sin \frac{k+1}{2} (x+y) \sin \frac{k+1}{2} (x-y)}{\sin \frac{x}{2} \sin \frac{x-y}{2}} \end{aligned} \right\}. \quad (9)$$

тенглик ўринли.

Юқоридаги леммадан фойдаланиб, қуйидаги асосий теоремани исботлаш мумкин.

Теорема. Ушбу

$$L_k = C \ln^2 k + O(\ln k) \quad (10)$$

асимптотик тенглик $k \rightarrow \infty$ да текис бажарилади, бу ерда C k га боғлиқ бўлмаган қандайдир сон.

References:

1. Даугавет И. К. О постоянных Лебега двойных рядов Фурье. Методы вычислений. Л. Издательство Ленинградский университет, №3, 1970, 8-13.